

Buchbesprechungen

Herzog, S., Sandmeier, A. & Affolter, B. (2021). *Gesunde Lehrkräfte in gesunden Schulen. Eine Einführung*. Stuttgart: Kohlhammer, 168 Seiten.

Einer «*systematischen* Bearbeitung der Förderung der Gesundheit von Lehrkräften zu mehr Durchschlagskraft zu verhelfen, weil sie für den Erfolg von Schule und die Stärkung des Lehrberufs von zentraler Bedeutung ist» (S. 5, Hervorhebung im Original) – diesen Anspruch erheben der Autor und die beiden Autorinnen mit ihrem Einführungsbuch. Entstanden ist ein bedeutendes Grundlagenwerk, das verschiedenen Zielgruppen eine breite, wissenschaftlich fundierte und dennoch praxisnahe Auslegeordnung bietet, damit sie sich der komplexen Thematik zuwenden können. Das Werk ist höchst informativ für Studierende und Mitarbeitende in der Aus- und Weiterbildung bzw. Beratung an Pädagogischen Hochschulen, für Lehrpersonen und Schulleitungen wie auch für Personen aus Berufsverbänden, Bildungspolitik und Bildungsverwaltung.

Der Autor und die Autorinnen gehen von einem salutogenen, positiven Gesundheitsverständnis aus. Überzeugend und ausgewogen stellen sie sowohl gesundheitsförderliche und motivierende als auch gesundheitsbelastende Faktoren des Berufs dar, und dies, ohne einseitig zuzuspitzen oder zu dramatisieren, ohne zu beschönigen oder zu entwerten – wie dies im öffentlichen Diskurs allzu gerne geschieht. Beeinflussbare Lern- und Entwicklungsprozesse der Lehrperson und der Schule als Organisation werden sachlich und authentisch aufgezeigt und bezüglich der Erhaltung und der Förderung von Gesundheit beleuchtet. Zudem überzeugt, dass die Erhaltung und die Förderung von Gesundheit konsequent mit der Entwicklung von Professionalität bzw. mit Professionalisierung in Verbindung gesetzt werden. Damit werden Beruf und Gesundheit nicht als Gegensatzpaar, sondern als ineinander verwoben aufgezeigt. Gesundheit stärkt Professionalisierung und Professionalität – und umgekehrt.

Zur Systematisierung des komplexen Themas werden zu Beginn drei berufsunspezifische psychologische Theorien vorgestellt (die Job-Demands-Resources-Theorie, die transaktionale Stresstheorie sowie die Selbstbestimmungstheorie). Alle drei setzen die Beanspruchungs- und Bewältigungsprozesse, die die Gesundheit und das Wohlbefinden beeinflussen, sowie das Zusammenspiel von Kontext und Individuum ins Zentrum. Bereits in diesem Einstiegsteil leiten die didaktischen Elemente (Fallbeispiele, Einleitungsfragen, Verdichtung des Gesagten in Kernaussagen sowie Reflexionsfragen) dazu an, Bezüge zum eigenen Vorwissen und zur eigenen Berufspraxis herzustellen. Dadurch gelingt die vertiefte persönliche Auseinandersetzung mit der Thematik.

Auf diesen Theorien aufbauend und mit empirischen Befunden belegt werden in den weiteren Kapiteln die berufs*spezifischen* Anforderungen und Rahmenbedingungen – der Kontext – wie auch die berufsbiografische Entwicklung des Individuums dargestellt. Die Kompetenzentwicklung der Lehrperson vom Studium über den Berufseinstieg bis

hinein in die weitere Berufspraxis wird ebenso angesprochen wie die Berufseignung. Dabei schält sich zum Beispiel heraus, dass pädagogisch-psychologische Kompetenzen der Lehrperson von besonderer Bedeutung für die gesundheitliche Entwicklung sind. Die Verwobenheit von Kontext und Individuum wird aufgegriffen, wenn zum Beispiel gefragt wird, inwieweit sich die Beanspruchungen bei gleicher Berufsaufgabe über den Berufsverlauf hinweg verändern und mit spezifischen Herausforderungen, auch gesundheitsbezogen, einhergehen. Aus-, Fort- und Weiterbildung wie auch die Schule vor Ort und das Bildungssystem als Ganzes können darauf mit entsprechenden Angeboten antworten. Von hohem Gewinn für die Diskussion ist zudem, dass der Autor und die Autorinnen nicht nur die betriebliche Gesundheitsförderung und die Schulentwicklung ansprechen, sondern auch dem aktuellen Professionsverständnis in Berufsleitbildern und Professionsstandards der deutschsprachigen Länder auf den Grund gehen.

Durch das kluge Buchkonzept wird das Verständnis für eine umfassende Gesundheitsförderung konzis aufgebaut. Es wird deutlich, weshalb zur Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen Ansätze auf individueller wie auch auf kontextueller Ebene ineinandergreifen müssen. Das Schlussfazit bringt mit drei Gründen für die Förderung der Gesundheit von Lehrpersonen und sechs Leitsätzen zu deren Umsetzung die Botschaft nochmals auf den Punkt: Die Stärkung des Lehrberufs ist für den Erfolg von Schule von höchster Bedeutung. Dass die Botschaft verstanden wird, fundiert und umfassend, zeigt sich im erfolgreichen und gewinnbringenden Einsatz des Buches in der Aus- und Weiterbildung sowie in der Beratung an der Pädagogischen Hochschule Zürich, sei es als Studienliteratur oder als Diskussionsgrundlage in Qualitätszirkeln. Die persönliche Lektüre kann Fachpersonen und Studierenden nur empfohlen werden.

Esther Kirchoff, Dr., Pädagogische Hochschule Zürich, Prorektorat Forschung und Entwicklung,
esther.kirchoff@phzh.ch